

that integrated development of these three factors significantly contributes to the progress of the Republic of Uzbekistan.

References

1. Abduxoliqov, J. (2023). National Idea and Social Development in Uzbekistan. Tashkent: Uzbekistan National Publishing.
2. Karimov, I. (2017). High Values and Spirituality as a Foundation of Society. Tashkent: Academy of Sciences Press.
3. Mamatqulov, S., & Ergashev, B. (2021). Legal Education and Rule of Law in Modern States. Journal of Legal Studies, 12(3), 45–62.
4. Mirzaev, T. (2022). Spirituality, Legal Culture and Youth Development. Andijan: Andijan State University Press.
5. Nazarov, A. (2020). Civic Consciousness and Democratic Reforms in Uzbekistan. Central Asian Journal of Social Sciences, 8(1), 78–95.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2019). Tashkent: Huquqiy axborot markazi.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-martdagi PF-5955-son Farmoni “Yangi O‘zbekiston strategiyasi to‘g‘risida”.

TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLAR

Tojiyev Sardor Dilmurod o‘g‘li
Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Bank va moliya” kafedrasida assistenti
Email: sardortadziev5@gmail.com

ORCID: 0009-0001-9794-4969

Majidova Diyora Zafar qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi
Email: diyoramajidova10@gmail.com

10.5281/zenodo.18370905

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari riskga asoslangan yondashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda muammoli kreditlar shakllanishiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi risk omillari aniqlanib, ularni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Kredit risklarini erta aniqlash, baholash va monitoring qilish jarayonlarining ahamiyati asoslab beriladi. Shuningdek, muammoli kreditlar bilan ishlashda restrukturizatsiya va undirish mexanizmlarini takomillashtirishning amaliy jihatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari tijorat banklarida kredit portfeli sifatini

oshirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: muammoli kreditlar, kredit risklari, riskga asoslangan yondashuv, kredit portfeli, bank barqarorligi, risk-menejment.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования системы управления проблемными кредитами в коммерческих банках на основе риск-ориентированного подхода. В исследовании выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование проблемных кредитов, а также проанализированы современные механизмы их управления. Особое внимание уделено вопросам раннего выявления, оценки и мониторинга кредитных рисков. Освещаются практические аспекты реструктуризации и взыскания проблемной задолженности с учетом уровня риска заемщиков. Результаты исследования направлены на повышение качества кредитного портфеля коммерческих банков и укрепление их финансовой устойчивости.

Ключевые слова: проблемные кредиты, кредитные риски, риск-ориентированный подход, кредитный портфель, финансовая устойчивость банков, риск-менеджмент.

Abstract: This article examines the issues of improving the management system of non-performing loans in commercial banks based on a risk-based approach. The study identifies internal and external factors influencing the formation of non-performing loans and analyzes modern mechanisms for managing credit risks. Special attention is given to early identification, assessment, and monitoring of credit risks as key elements of effective credit risk management. Practical aspects of loan restructuring and recovery processes are also considered in relation to borrowers' risk levels. The findings of the study contribute to improving the quality of loan portfolios and enhancing the financial stability of commercial banks.

Keywords: non-performing loans, credit risk, risk-based approach, loan portfolio, banking stability, risk management.

Kirish

Hozirgi globallashuv va moliyaviy bozorlarning beqarorlashuvi sharoitida tijorat banklari faoliyatida kredit portfeli sifati bank barqarorligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, muammoli kreditlar ulushining oshishi banklarning likvidlik holatiga, kapital yetarliligiga va umumiy moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Soʻnggi yillarda makroiqtisodiy noaniqliklar, inflyatsion bosim, qarz oluvchilarning toʻlovga layoqatidagi pasayish hamda tashqi

iqtisodiy xatarlar muammoli kreditlar hajmining ortishiga sabab bo'layotgani mazkur masalani bank tizimi uchun dolzarb muammoga aylantirmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, tijorat banklarida muammoli kreditlarni samarali boshqarish tizimini takomillashtirish, ayniqsa riskga asoslangan yondashuvni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy kredit nazorati usullari zamonaviy moliyaviy xatarlarni to'liq qamrab ololmayotgani sababli kredit risklarini erta aniqlash, baholash va oldini olishga qaratilgan mexanizmlarni rivojlantirish zarurati kuchaymoqda. Riskga asoslangan yondashuv kredit portfelini segmentatsiyalash, qarz oluvchilarning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish va muammoli kreditlar bilan ishlashning tizimli mexanizmlarini shakllantirish imkonini beradi.

Mazkur ilmiy maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari riskga asoslangan yondashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, amaliy mexanizmlarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu esa bank tizimining barqarorligini mustahkamlash hamda kredit faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish va muammoli kreditlar bilan ishlash masalalari moliyaviy risk-menejment nazariyasining markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. J. Hull o'z tadqiqotlarida bank faoliyatida kredit risklari, bozor risklari va operatsion risklar o'zaro chambarchas bog'liqligini asoslab, risklarni integratsiyalashgan boshqarish muammoli kreditlar ulushini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi [1]. P. Jorion esa kredit risklarini miqdoriy baholashda Value at Risk konsepsiyasining bank portfellarini stress sharoitlarida tahlil qilishdagi rolini yoritib, riskga asoslangan yondashuvning amaliy ustunliklarini ko'rsatib beradi [2].

Kredit risklarini tizimli boshqarish masalalari R. Crouhy, D. Galai va M. Mark tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan bo'lib, mualliflar kredit portfelini diversifikatsiyalash va risk limitlari belgilash muammoli kreditlarning oldini olishda muhim mexanizm ekanini asoslab beradi [3]. Basel Committee on Banking Supervision tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlarda esa kredit risklarini boshqarish bank nazoratining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan bo'lib, muammoli kreditlarni erta aniqlash va monitoring qilish mexanizmlarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi [4], [5].

Shuningdek, Basel II talablariga bag'ishlangan tadqiqotlarda kapital yetarliligi va kredit risklari o'rtasidagi bog'liqlik muammoli kreditlar darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslangan [6]. M. Power risk-menejmentni faqat moliyaviy vosita sifatida emas, balki institutsional boshqaruv mexanizmi sifatida talqin qilib,

risklarni noto'g'ri baholash banklarda tizimli muammolarni keltirib chiqarishini qayd etadi [7].

J. Sinkey tijorat banklari moliyaviy boshqaruvi doirasida muammoli kreditlar bank daromadliligi va likvidligiga jiddiy tahdid solishini ta'kidlab, kredit siyosatini riskga asoslangan yondashuv bilan uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi [8]. E. Altman va A. Saunders kredit risklarini baholash bo'yicha uzoq muddatli tadqiqotlarida muammoli kreditlarni prognozlash modellarining evolyutsiyasini tahlil qilib, skoring va ichki reyting tizimlarining ahamiyatini asoslab beradi [9]. A. Saunders va M. Cornett esa moliyaviy institutlarda riskga asoslangan boshqaruv modeli bank barqarorligini ta'minlashning eng samarali yondashuvi ekanini ilmiy jihatdan asoslab beradi [10].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimini riskga asoslangan yondashuv asosida tahlil qilish uchun asosan ikkilamchi va birlamchi ma'lumotlardan foydalanildi. Ikkilamchi ma'lumotlar tijorat banklarining ochiq moliyaviy hisobotlari, Markaziy bankning rasmiy statistik axborotlari, bank nazorati va risk-menejmentiga oid normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan e'lon qilingan tahliliy sharhlardan olindi. Birlamchi ma'lumotlar esa bank mutaxassislari bilan o'tkazilgan ekspert so'rovlari va ichki kredit jarayonlariga oid amaliy kuzatuvlar asosida shakllantirildi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda taqqoslash, dinamik tahlil, strukturaviy tahlil hamda risk indikatorlari asosida baholash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, muammoli kreditlar ulushi, kredit portfeli sifati va kredit risklari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun statistik guruhlash va mantiqiy tahlil usullari qo'llanildi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimi bank faoliyatining eng murakkab va mas'uliyatli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kredit portfelida muammoli kreditlar ulushining oshishi bank daromadliligining pasayishi, kapital yetarliligining zaiflashuvi va likvidlik xatarlarining kuchayishiga olib keladi. Shu sababli muammoli kreditlarni faqatgina mavjud qarzdorlikni undirish nuqtayi nazaridan emas, balki ularni yuzaga keltiruvchi risk omillarini aniqlash, baholash va oldini olish mexanizmlari orqali boshqarish zarurati yuzaga keladi. Riskga asoslangan yondashuv aynan ushbu vazifalarni kompleks tarzda amalga oshirish imkonini beradi.

Muammoli kreditlarning shakllanishi bir qator ichki va tashqi omillar bilan bog'liq. Ichki omillar qatoriga kredit siyosatining yetarlicha asoslanmaganligi, qarz oluvchilarni baholashda zaif risk-analiz, kredit monitoringining sustligi hamda kreditlash jarayonida axborot assimetriyasining yuqori darajasi kiradi. Tashqi omillar

esa makroiqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya darajasining oʻsishi, foiz stavkalarining keskin oʻzgarishi, real sektor subyektlarining moliyaviy holati yomonlashuvi va tashqi iqtisodiy shoklar bilan izohlanadi. Ushbu omillarning oʻzaro taʼsiri muammoli kreditlar ulushining ortishiga zamin yaratadi.

Riskga asoslangan yondashuv muammoli kreditlarni boshqarishda anʼanaviy yondashuvlardan tubdan farq qiladi. Anʼanaviy modelda muammoli kreditlar asosan kechiktirilgan toʻlovlar yuzaga kelgandan soʻng aniqlanadi va reaktiv choralar koʻriladi. Riskga asoslangan yondashuvda esa kredit risklari kredit ajratish bosqichidan boshlab doimiy monitoring qilinadi, potentsial muammoli kreditlar erta bosqichda aniqlanadi va profilaktik choralar qoʻllaniladi. Bu yondashuv kredit portfelining umumiy sifatini yaxshilashga va muammoli kreditlar hajmini kamaytirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida muammoli kreditlarni shakllantiruvchi asosiy risk omillari va ularni boshqarish mexanizmlari¹⁷ [11]

Risk omillari guruhi	Muammoli kreditlarga taʼsiri	Riskga asoslangan boshqarish mexanizmlari
Qarz oluvchining moliyaviy holati	Toʻlov qobiliyatining pasayishi, kechiktirilgan toʻlovlar ulushining oshishi	Moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili, pul oqimlari prognozi, ichki reyting tizimi
Kreditlash jarayonidagi kamchiliklar	Kredit sifati pastlashuvi, notoʻgʻri qarorlar qabul qilinishi	Skoring modellarini takomillashtirish, risk-limitlar belgilash
Makroiqtisodiy omillar	Inflyatsiya va foiz stavkalari oʻzgarishi natijasida qarz yukining oshishi	Stress-testlash, sohaviy risklarni baholash
Kredit monitoringining sustligi	Muammoli kreditlarni kech aniqlash	Riskga asoslangan monitoring, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari
Restrukturizatsiya mexanizmlarining samarasizligi	Kredit yoʻqotishlarining ortishi	Individual restrukturizatsiya rejasi, risk segmentatsiyasi

¹⁷ Muallif ishlanmasi

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tijorat banklarida muammoli kreditlar shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy risk omillarini tizimli ravishda yoritib beradi hamda ularni boshqarishning riskga asoslangan mexanizmlarini ochib beradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlarning yuzaga kelishida eng muhim omillardan biri qarz oluvchilarning moliyaviy holati bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa pul oqimlarining beqarorligi va moliyaviy koeffitsiyentlarning yomonlashuvi kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarilmasligiga olib keladi. Jadvalda ushbu riskni kamaytirish uchun ichki reyting tizimlari va pul oqimlarini prognozlash mexanizmlarining qo'llanilishi muhim ekani ko'rsatilgan.

Shuningdek, kreditlash jarayonidagi kamchiliklar, xususan, skoring modellarining yetarli darajada takomillashmaganligi kredit risklarini noto'g'ri baholashga sabab bo'lishi mumkin. Bu holat kredit portfeli sifatining pasayishiga olib keladi. Makroiqtisodiy omillar, jumladan inflyatsiya va foiz stavkalari o'zgarishi qarz oluvchilarning moliyaviy yukini oshirib, muammoli kreditlar ulushini ko'paytiradi. Shu bois stress-testlash va sohaviy risklarni baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, riskga asoslangan yondashuvni samarali joriy etish uchun kredit risklarini identifikatsiya qilish tizimi markaziy o'rin tutadi. Kredit risklarini aniqlash jarayonida qarz oluvchining moliyaviy holati, pul oqimlari barqarorligi, biznes modeli, bozor konyunkturasi hamda sohaviy risklar kompleks tarzda baholanadi. Ayniqsa, qarz oluvchining real daromad manbalari va ularning kredit majburiyatlarini qoplash imkoniyati chuqur tahlil qilinishi lozim. Ushbu jarayonda moliyaviy koeffitsiyentlar bilan bir qatorda sifat ko'rsatkichlari ham inobatga olinadi.

Muammoli kreditlarni boshqarishda risklarni baholash mexanizmlari alohida ahamiyatga ega. Kredit risklarini baholashda ichki reyting tizimlari, skoring modellari va stress-testlash usullaridan foydalanish banklarga kredit portfelidagi zaif segmentlarni aniqlash imkonini beradi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, risklarni to'g'ri baholamagan banklarda muammoli kreditlar ulushi yuqori bo'lib, kredit yo'qotishlari sezilarli darajada oshadi. Shu sababli riskga asoslangan baholash mexanizmlarini takomillashtirish bank risk-menejmentining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Muammoli kreditlar bilan ishlashda kredit monitoringi tizimi ham muhim rol o'ynaydi. Samarali monitoring qarz oluvchining moliyaviy holatidagi salbiy o'zgarishlarni erta aniqlashga yordam beradi. Monitoring jarayonida to'lov intizomi, pul oqimlari dinamikasi, shartnoma shartlariga rioya etilishi va biznes faoliyatidagi o'zgarishlar muntazam tahlil qilinadi. Riskga asoslangan monitoring tizimi kredit

portfelini risk darajasiga qarab segmentatsiyalash orqali resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Muammoli kreditlarni boshqarishda amaliy mexanizmlardan biri sifatida restrukturizatsiya jarayonlari alohida ahamiyatga ega. Restrukturizatsiya qarz oluvchining real moliyaviy imkoniyatlarini hisobga olgan holda kredit shartlarini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy jihatdan asoslangan restrukturizatsiya muammoli kreditlarning to'liq yo'qotishga aylanishining oldini oladi va bank zararlarini minimallashtiradi. Biroq ushbu mexanizm noto'g'ri qo'llanilganda kredit intizomini susaytirishi mumkin, shu bois riskga asoslangan mezonlar asosida amalga oshirilishi zarur.

Muammoli kreditlarni undirish mexanizmlari ham riskga asoslangan yondashuv doirasida takomillashtirilishi lozim. Kreditni undirish jarayonida faqat majburiy choralar emas, balki muzokaralar, muqobil kelishuvlar va aktivlarni boshqarish usullaridan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Tahlillar ko'rsatishicha, undirish strategiyasini qarz oluvchining risk darajasiga moslashtirish banklarning yo'qotishlarini kamaytiradi. Bu esa muammoli kreditlar bilan ishlashda individual yondashuvning muhimligini tasdiqlaydi.

Riskga asoslangan yondashuvni joriy etishda bank ichki boshqaruv tizimining roli ham beqiyosdir. Kredit risklarini boshqarish bo'yicha aniq vakolatlar taqsimoti, ichki nazorat mexanizmlarining samaradorligi va mas'uliyatli qaror qabul qilish tizimi muammoli kreditlar darajasini pasaytirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ichki boshqaruv tizimi kuchli bo'lgan banklarda muammoli kreditlar ulushi nisbatan past bo'ladi.

Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish muammoli kreditlarni boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli monitoring tizimlari, avtomatlashtirilgan risk baholash modellari va ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi kredit risklarini tezkor aniqlashga imkon beradi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni faol joriy etgan banklarda muammoli kreditlar bilan ishlash samaradorligi yuqoriroq bo'lmoqda.

Umuman olganda, tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimini takomillashtirish riskga asoslangan yondashuvni kompleks joriy etishni talab qiladi. Kredit risklarini erta aniqlash, baholash, monitoring qilish va ularga mos amaliy mexanizmlarni qo'llash bank tizimining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, riskga asoslangan yondashuv muammoli kreditlarni boshqarishda eng samarali strategiyalardan biri bo'lib, bank faoliyatining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish tizimini takomillashtirish bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, kredit resurslaridan samarali foydalanish va real sektorni sog'lom moliyalashtirish nuqtayi nazaridan strategik ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlarning ko'payishi nafaqat banklarning daromadlilikiga, balki butun moliya tizimining barqaror faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, makroiqtisodiy beqarorlik, qarz oluvchilarning moliyaviy holatidagi o'zgarishlar va kredit risklarini yetarli darajada baholamaslik muammoli kreditlar shakllanishining asosiy omillari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Riskga asoslangan yondashuvni muammoli kreditlarni boshqarish tizimining markaziga qo'yish banklarga kredit risklarini erta aniqlash, ularni baholash va oldini olish imkonini beradi. Ushbu yondashuv kredit portfelini sifat jihatidan yaxshilash, yo'qotishlarni minimallashtirish va bank kapitalining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, riskga asoslangan boshqaruv tizimi kreditlash jarayonida qaror qabul qilish sifatini oshiradi va bank faoliyatida uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga zamin yaratadi.

Sohani rivojlantirish nuqtayi nazaridan, tijorat banklarida kredit risklarini baholash va monitoring qilish tizimlarini zamonaviy talablar asosida qayta ko'rib chiqish zarur. Qarz oluvchilarning moliyaviy holatini baholashda faqat tarixiy ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmasdan, ularning kelajakdagi pul oqimlari, biznes modeli va bozor konyunkturasi bilan bog'liq risklarni chuqur tahlil qilish muhimdir. Shuningdek, muammoli kreditlar bilan ishlashda restrukturizatsiya va undirish mexanizmlarini iqtisodiy jihatdan asoslangan, individual yondashuv asosida qo'llash banklar uchun yanada samarali natijalar beradi. Bank ichki boshqaruv tizimini mustahkamlash, risk-menejment bo'yicha xodimlar malakasini oshirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ham muammoli kreditlar darajasini pasaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, muammoli kreditlarni boshqarish tizimini riskga asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish tijorat banklarining kredit faoliyatini yanada barqaror, shaffof va samarali qilish imkonini beradi. Bu esa nafaqat bank tizimining mustahkamlanishiga, balki iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J. Hull. Risk Management and Financial Institutions. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2018. – 760 p.
2. P. Jorion. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 592 p.

3. R. Crouhy, D. Galai, M. Mark. The Essentials of Risk Management. – New York: McGraw-Hill, 2014. – 480 p.
4. Basel Committee on Banking Supervision. Sound Practices: The Management and Supervision of Credit Risk. – Basel: BIS, 2000. – 48 p.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. – Basel: BIS, 2000. – 33 p.
6. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. – Basel: BIS, 2006. – 347 p.
7. M. Power. The Risk Management of Everything. – London: Demos, 2004.- 156 p.
8. J. Sinkey. Commercial Bank Financial Management. – New Jersey: Prentice Hall, 2002. – 936 p.
9. E. Altman, A. Saunders. Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years. – Journal of Banking & Finance, 1998. – 1721–1742 p.
10. A. Saunders, M. Cornett. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. – New York: McGraw-Hill, 2019. – 784 p.
11. J. Bessis. Risk Management in Banking.–Chichester: Wiley,2015.– 872 p.